

மனித மதிப்பீட்டு உளவியல் நோக்கில் புறநானூற்று மனித
உரிமைக்கருத்தாடல்கள்
**Theories of Human Rights from the Perspective of
Human Evaluation Psychology**

திரு. தி. ராஜ்குமார், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவெண்: 05972/Ph.D.K6,

ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சுவாமிநாத சுவாமி கலைக்கல்லூரி, திருப்பனந்தூர்,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. T. RajKumar, Tamil Research Scholar, Reg. No.: 05972/Ph.D.K6, Srilasree Kasivasi Swaminatha Swamy College of Arts, Thiruppanandal, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5476-9463>

முனைவர் வி. முருகன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சுவாமிநாத சுவாமி கலைக்கல்லூரி, திருப்பனந்தூர், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. V. Murugan, Assistant Professor, Department of Tamil, Srilasree Kasivasi Swaminatha Swamy College of Arts, Thiruppanandal, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8190-9710>

DOI: 10.5281/zenodo.19757953

Abstract

Tamil is a preeminent language. A distinctive feature of Tamil is its unique identity within the global tradition of literary discourse and commentary. Its ability to adapt its linguistic and literary forms, as well as its thematic content, to suit the changing times, thereby enduring across the ages, serves as a testament to its exalted status. Furthermore, it subjects its historical literary identities, spanning across numerous generations, to processes of re-reading and critical re-examination. On the one hand, comparative studies analysing the literature of various languages are underway. On the other hand, within the realm of Tamil literature, contemporary trends involve the critical re-examination of works such as Puranas and Epics, ancient intellectual traditions centred on women, and ideologies regarding caste hierarchies; these subjects are now being viewed, articulated, written about, and debated from fresh perspectives. It is through such processes that the literary vitality of the Tamil language is continually revitalised. Ancient Tamil literature documented various facets of human life, human values, human rights, and the dynamics of social interaction. Sangam Tamil literature addresses human living and the rights and entitlements essential to a civilised human life. From a psychological standpoint, there exists a specialised field of inquiry known as “Value Psychology” in the Sangam times. By analysing this framework of human values and psychology, this article examines the concepts of human rights as articulated in the Purananooru from Sangam Tamil literature.

Keywords: Human Rights, Discourses, Sangam Literature, Values Psychology, Purananooru.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் தலையாய மொழி. உலக மொழி இலக்கிய மரபில் தமிழின் எடுத்துரைப்பும் கருத்துரைப்பும் தனித்த அடையாளத்துடன் விளங்குவது அதன் சிறப்பாகும். காலத்திற்கு ஏற்ப

அது தன் மொழியிலக்கிய வடிவையும் பொருண்மைத் தேவையையும் மாற்றிக்கொண்டு காலம் கடந்தும் வாழ்வது அதன் உயர்ந்த நிலையை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. ஒரு காலத்தில் இருந்த இலக்கிய அடையாளத்தையும் அது தலைமுறைகள் பல கடந்து மறு வாசிப்புக்கும் மீள் ஆய்வுக்கும் அது உட்படுத்துகின்றது. ஒப்பீட்டு நிலையில் வெவ்வேறு மொழிகளின் இலக்கியத்தை ஆராய்வது ஒரு புறம் நிகழ்கின்றது. தமிழில் புராண, இதிகாச படைப்புகள், பெண் சார்புடைய ஆதிச் சிந்தனை மரபுகள், சாதிய படிநிலைக் கருத்தியல்கள் போன்றவற்றை மீளாய்வுச் செய்து அதை புதிய கண்ணோட்டத்தில் காண்பதும், உரைப்பதும், எழுதுவதும், கலந்துரையாடுவதும் போன்ற போக்குகள் இலக்கிய உலகில் இன்று நிகழ்ந்து வருகின்றது. அவ்வாறான நிலையில்தான் தமிழின் இலக்கியத் தரம் மீண்டும் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படுகின்றது. தொல் தமிழ் இலக்கியம் மனித இனக்கூறுகள், மனித மதிப்பீடுகள், மனித உரிமைகள், சமூக இயங்கியல் நிலைகள் ஆகியனவற்றைப் பதிவு செய்துள்ளன. சங்கத் தமிழ் இலக்கியங்கள் மானுட இயங்கியல் நிலையில் அவர்களுக்கான உரிமை வாழ்க்கையைப் பேசுகின்றன. உளவியல் பார்வையில் மதிப்பீட்டு உளவியல் என்று ஒரு துறைசார் பார்வை உள்ளது. அத்தகைய மனித மதிப்பீட்டு உளவியல் பார்வையில் சங்கத் தமிழ் இலக்கியங்களில் ஒன்றான புறநானூற்றின் மனித உரிமைக் கருத்தியலை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: மனித உரிமைகள், சொற்பொழிவுகள், சங்க இலக்கியம், மதிப்பு உளவியல், புறநானூறு.

முன்னுரை

உலகில் சில மொழிகளே உயர்வான நிலையில் இலக்கியங்களைப் படைத்திருக்கின்றன. மொழியில் உருவாகும் இலக்கியம் வெறும் பொழுதுபோக்கை மட்டும் அடிப்படையாக வைத்து உருவாகும்போது அது உலகலாவிய நிலையில் போற்றும் இலக்கியங்களைக் கொண்ட மொழியாக உருவாவதில்லை. ஒரு சில மொழிகளில் உருவான படைப்பாளர்களே பரந்த சிந்தனையில் இலக்கியங்களைப் படைத்துள்ளனர். அவ்வகையில், தமிழில் படைக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் உயர்ந்த எண்ணமும் பரந்த சிந்தனையும் கொண்ட படைப்பாக அமைந்துள்ளது. அவ்வகையில்தான் தமிழிலக்கியம் செவ்வியல் இலக்கியம் என்ற உயர்நிலையை அடைந்திருக்கிறது. இலக்கியம் உருவாகும் காலத்தின் சமகால சிக்கல்களை அது பதிவு செய்யவும் தவறுவதில்லை. மானுடப் பண்பை மதித்தும் அறத்தோடு வழுவியும் வாழ்ந்த காலம் ஆகியபடியால் சங்க கால இலக்கியங்கள் அத்தகையச் சிந்தனையை இலக்கியத்தில் பதிவு செய்யத் தவறவில்லை. மனித உரிமைக் கருத்தாடல்களை ஆங்காங்கே ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. அவ்வகையில் புறநானூற்றின் மனித உரிமைக் கருத்தாடல்களை மனித மதிப்பீட்டு உளவியல் பார்வையில் இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

மனித மதிப்பீடு

ஒவ்வொன்றையும் மனிதர்கள் மதிப்பிடுகின்றார்கள். அவ்வகையில் மனிதர்களை மதிப்பிடும் ஒரு அளவையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அது, மனிதர்களின் அறிவைப்பொருத்து மாறுபடுகின்றது. ஒரு மனிதரை மற்றொருவர் மதிப்பிடுவதென்பது; மதிப்பீடு செய்பவரின் அறிவுநிலையைப் பொருத்தது. மதிப்பீடு என்பது வாழ்வியல் ஒழுங்கை சரிவரப் பழகாத அல்லது அதைப் பயன்படுத்தல் என்பதாம். மதிப்பீடு என்பது, “சமூகமாகக் கூடி வாழ்கின்ற நிலையில், பன்னெடுங்காலமாக மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து பின்பற்றிய ஒழுங்குகள் அல்லது நெறிகளை விழுமியம் என வரையறுக்கலாம்” (முருகேசபாண்டியன். ந) என்ற கருத்தில் ஒடுங்கியுள்ளது.

மனித மதிப்பீடு உடலியல் சார்ந்த மருத்துவ அறிக்கை இல்லை. அது தனி மனித ஒழுங்கின் மூலம் கிடைக்கும் இறுதி வடிவம். உடல்சார் வலிமையில்தான் அக ஒழுங்கும் பாதுக்கக்கப்படும் அரண் உள்ளது. ஒன்றோடு ஒன்று அவை பொருந்தி உள்ளன. ‘மனித மதிப்பு என்பது அவர்கள் நடந்துகொள்ளும் முறையில்தான் உள்ளது. அக ஒழுங்காலும் புற ஒழுங்காலும் கிடைக்கும் தனித்த அடையாளமே மனித மதிப்பாய் உயர்கிறது’ (குமாராசாமி.பா., மனிதன் – குடும்பம் – சமூகம், ப.36) என்கிறார் குமாராசாமி.

மனித மதிப்பீட்டு உளவியல்

உளவியலில் மனித மதிப்பீடு என்பது உள அடிப்படையில் மனிதரை மதிப்பிடுவதாகும். உளவியல் மதிப்பீடு என்பது, ஒரு தனிநபரின் அறிவாற்றல், உணர்ச்சி, நடத்தை மற்றும் ஆளுமை சார்ந்த செயல்பாடுகளை மதிப்பிடுவதாகும். மதிப்பீட்டு உளவியலை ஆங்கிலத்தில் ‘Evaluation Psychology’ என்பர். இது தனி மனிதர் ஒருவரின் செயல்பாடுகளைக் கொண்டு அவரின் மதிப்பைத் தீர்மானிக்கின்றது. இத்தகைய மதிப்பீடு உளவியலை,

உளவியல் மதிப்பீடு அனைத்து சமூக, அறிவாற்றல் மற்றும் நடத்தை அறிவியல் துறைகளின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் பாதிக்கிறது. மாறிகளை எவ்வளவு துல்லியமாக அளவிட முடியுமோ, அந்தத் துல்லியம், நடத்தை, அறிவாற்றல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உடலியல் நிகழ்வுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை எந்த அளவிற்கு அடையாளம் கண்டு விளக்க முடியும் என்பதைப் பாதிக்கிறது. உதாரணமாக, அதிர்ச்சிகரமான வாழ்க்கை அழுத்தங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம், மனச்சோர்வுக்கும் சுய-திறன் நம்பிக்கைகளுக்கும் இடையிலான உறவு, சமூகப் பதில்வினைச் சூழல்கள் தற்காயம் விளைவிக்கும் நடத்தையில் ஏற்படுத்தும் விளைவு, மற்றும் தூக்கத்திற்கு முந்தைய கவலை, நாள்பட்ட வலி தூக்கத்தின் தரத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை எந்த அளவிற்கு மட்டுப்படுத்துகிறது என்பது போன்ற நமது புரிதல்கள், இந்தக் கட்டமைப்புகளை அளவிட நாம் பயன்படுத்தும் உத்திகளைச் சார்ந்துள்ளன” (Science Direct, Psychological Assessment, Introduction, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Second Edition, 2015)

என்னும் முறையான விழுமியச் சிந்தனையே மதிப்பீட்டின் அடையாளப்படுத்துதலை வெளிப்படுத்துகிறது.

ஒருவரின் செயல்பாடுகள் அவருக்கான மதிப்பீட்டை உருவாக்குகின்றது. அத்தகையச் செயல்பாடுகள் அடிப்படையில் அம்மதிப்பீட்டை உருவாக்குவதன் மூலம் மானுட வாழ்வியலின் இயங்கியல் கூறுகளை ஒரு ஒழுங்குடன் இயங்கும் நெறிமுறையாக வகுக்க முடியும். அஃதாவது, “ஒரு தனிநபரைப் புரிந்துகொள்வதற்காகப் பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளை மதிப்பிடும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த செயல்முறையாகும் (Assessment involves an integrated process of evaluating data from multiple sources to understand an individual. - Gregory, R. J. (2015) *Foundations of Psychological Testing*) என்ற கிரிகோரியின் கூற்றுப்படி மனிதர் ஒருவரை மதிப்பீடு செய்வதற்கு அவரின் பல்வேறு செயல்கள் தரவுகளாகக் கொள்ளப்படுகின்றன.

புறநானூற்று மானுட விழுமியம்

புறநானூறு மனிதர்களின் புறவாழ்க்கையை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. புற ஒழுங்கில்தான் அக ஒழுங்கும் பதிந்துள்ளது. புற வாழ்க்கை என்பது முற்றிலும் அகம் இல்லாத புறம் இல்லை. அகத்தின் மற்றுமொரு பரிமாணம்தான் புறம். ஆகவே, புறம் அகமற்றது என்னும் உள்ளடக்கத்தைத் தயாரித்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லை. மானுட

விழுமியங்கள் காலங்காலமாக அன்பின் வெளிப்பாடாக இயங்கி வந்துள்ளதை நம்மால் அறியமுடியும். நற்றிணையில் ஓரிடத்தில்,

கானவன் எய்த முளவு மான் கொழுங் குறை,

தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி, கிழங்கொடு

காந்தள்அம் சிறுகுடிப் பகுக்கும் (நற்றிணை. 85: 8-10)

என்று இடம்பெற்றிருக்கும். இஃது, வேடனும் தலைவியின் கொடையும் என்ற ஒழுக்கச் சூழலை எடுத்துக்காடுகின்றது. வேட்டைக்காகக் காட்டிற்குச் சென்ற கணவன் முள்ளம் பன்றி ஒன்றினைக் கொன்று வீட்டிற்கு வந்து தலைவியிடம் கொடுத்தான். தலைவி அப்பன்றியினை அறுத்து பல கூறுகள் செய்து அதனோடு காட்டுக் கிழங்குகளையும் சேர்த்து தனது சிற்றூரில் வாழும் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தான் என்பதுதான் இதன் செய்தி. புறநானூற்றின்,

உண்டால் அம்ம, இவ் உலகம் இந்திரர்

அமிழ்தம் இயைவதுஆயினும், 'இனிது' எனத்

தமியர் உண்டலும் இலரே (புறநானூறு.182)

என்னும் கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெருவழுவியின் பாடல் பகிர்ந்தளித்தளின் பரந்த மனதை வெளிப்படையாகப் பாடியிருக்கின்றது.

பகிர்ந்துண்ணும் பாங்கு என்பது கூடி வாழும் தொகுதியில் முதல் ஒழுங்கு என்பதாகப் பார்க்கப்படுகின்றது. இத்தகைய ஒழுக்கம் வராவிடில் சமூக இயங்கியல் தத்துவங்கள் வடிவம் பெறாது. அலைந்துண்ணும் வாழ்வியல் நிலையே தொடரும். கூடி வாழ்வதும் சேர்ந்துண்ணுவதும்தான் சமூகம், குடும்பம், தலைவன், தலைவி என்னும் அமைப்பியலை உருவாக்கும்.

இச்சைகள் என்னும் பாலின ஈர்ப்பு மனிதனை வாழ வைக்கின்றது. அஃது, அனைத்துயிர்களையும் பெருக்குகின்றது. இவ்வீர்ப்பை 'இச்சை உணர்ச்சிகளான வாழ்விச்சை சாவிச்சை உணர்ச்சிகளே வாழ்வின் அடிப்படை உணர்ச்சி என்கிறது. அந்த வாழ்விச்சை உணர்ச்சியின் ஒரு பிரிவாக அமைவதுதான் பாலியல் உந்தல் உணர்ச்சி' (நலங்கிள்ளி.அரங்க, சங்க இலக்கியம்: ஒரு ஓப்ராய்டிய உளப்பகுப்பாய்வு வாசிப்பு, ப.213) என்பார் நலங்கிள்ளி. வெறும் ஈர்ப்பு மட்டுமன்றி அதன் அடுத்த நிலையில் மனிதன் மட்டும் ஒரு உயர் ஒழுங்கிற்கு உட்பட்டு சிறந்த விழுமிய வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்கிறான்.

விழுமிய வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை கல்வியும் ஒன்று. அக்கல்வி குறித்து புறநானூறு,

உற்றுழி உதவியும், உறு பொருள் கொடுத்தும்,

பிறறை நிலை முனியாது, கற்றல் நன்றே;

பிறப்பு ஓரன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும்,

சிறப்பின் பாலால், தாயும் மனம் திரியும்;

ஒரு குடிப் பிறந்த பல்லோருள்ளும்,

'மூத்தோன் வருக' என்னாது, அவருள்

அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும்;

வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பாலுள்ளும்,

கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின்,

மேற்பால் ஒருவனும் அவன்கண் படுமே. (புறநானூறு.183)

என்று கூறுகின்றது. ஆரியப்படை கடந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பாடல் இது. இப்பாடல் கல்வி ஒரு வயிற்றுப்பிள்ளைகள் என்றாலும் உண்டாகும் ஏற்றத்தாழ்வையும் சமன் செய்யும்.

கீழ் என்று கருதுவோரும் கீழில்லை என்பதை மாற்றியமைக்க கல்வி ஒரு பாலமாக விளங்குகிறது என்னும் உண்மையைச் சுட்டுகின்றது.

கல்வி சிறந்த விழுமியச் செயற்பாட்டுக்கான கருவியும் என்பது உண்மை. அத்தகையக் கல்வியை அனைவரும் பெற வேண்டும் என்பதே புறநானூற்றின் அவா. 'யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' (புறநானூறு. 192) என்ற சிந்தனையும் மானுடர்களின் நேசிப்புணர்வை அறிவுருத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

மனித உரிமைக் கருத்தாடல்கள்

மனித உரிமை என்பது எல்லா மனிதர்களும் சமமாக வாழும் வாழ்க்கையின் போக்கு. திருவள்ளுவர்,

ஓர்ந்துகண் ணோடா திறைபுரிந் தியார்மாட்டுந்

தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை. (குறள். 541)

என்னும் குறளில் ஒழுக்கத்தைப் பெறாத சமூகம் மனித உரிமையை நிலைநாட்டாது என்னும் கருத்தை உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்றாகச் சுட்டுகின்றார். அறங்கருதி செயல்படும் பண்புநலன் மனிதனுக்கு முதலில் வேண்டும். 'ஒரு பொது நோக்கை நோக்கி நிலையாகவும் உறுதியாகவும் ஒரு சேர ஈர்க்கும் மனிதக் குழுவின் ஆற்றலே ஒழுக்கம் எனப்படும்' (சரவணஜோதி. சீ., இலக்கியமும் நவீன வாசிப்பும், ப. 45) என்பார் லீய்ட்டன். ஒழுங்குடன் செயல்படுவதும் ஒரு ஆற்றல்தான். அவ்வாற்றல் நிரம்பிய சமூகம் மனித உரிமையில் சமநிலை தவறாமல் செயல்படும். தொல் தமிழ் இலக்கியங்கள் அவ்வாறு மனித உரிமையை அகநிலையிலும் புறநிலையிலும் மக்கள் ஒழுகி வந்ததையும் ஒழுகாது விட்டதையும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றன. மனித உரிமை அனைவருக்குமானதேயன்றி அது உயர்வு தாழ்வு பார்த்து செயல்படுத்தப்படுவதல்ல. "மனித உரிமைகள் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் மனித இனத்தில் பிறந்ததன் மூலம் கிடைக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் அவற்றின் தேசியம், மதம், மொழி, பாலினம், நிறம் போன்றவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைத்து மனிதர்களிடமும் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது." (மனித உரிமைகள் அறிமுகம் மற்றும் கருத்துக்கொள் கோட்பாடுகள், இளங்கலை மனித உரிமைகள் பாடம், முன்னுரை, ஏப்ரல் 2022, ப.2) ஆகவே உயர்வு தாழ்வு பிறக்கும் இடத்தில் மனித உரிமை செயல்படாது.

மனித உரிமையும் மதிப்பீட்டு உளவியலும்

மனித உரிமைக் கருத்தியலைக் கொண்டு உளவியல் நிலையில் மனிதரை மதிப்பீடு செய்வதென்பது அடையாளம் அல்லது வகைப்படுத்தல் என்பதாம். அவ்வகைப்படுத்தல் மூலம் சமூகத்தில் உளவியல் படிநிலையில் உள்ளவரிடம் பிறர் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்பது அறிவுருத்தப்படுகிறது.

மனிதருக்கு மனிதர் நடத்தை வேறுபாடு இருக்கிறது. ஒரே மாதிரியான நடத்தையுடையவர்கள் நூறு விழுக்காடு பொருத்தத்துடன் இருப்பதில்லை.

கருவில் உருவாகும்போதே ஒவ்வொரு நபரும் தனித்துவமான தனி நபராக விளங்குகிறார். அவரது மரபுச் சாயல்கள் தாய், தந்தையரிடமிருந்து மரபுரீதியாகப் பெறப்பட்டு தனித்துவமான ஒரு சாயற்கலை உருவாகிறது. இதனால்தான் நாம் கூறுகின்றோம் ஒரே உருவத்தைக் கொண்ட இரட்டையர் விடையத்தைத் தவிர வேறு எந்த இரு நபர்களும் ஒரே மாதிரியான மரபுச் சாயலை கொண்டிருக்க மாட்டார்களென்று. (எட்வர் பீரிஸ் (மொழிபெயர்ப்பு ஆசிரியர்), மனித நடத்தையைப் புரிந்து கொள்ளல், ப. 11)

என்னும் வசந்தி தேவராஜாவின் கருத்து மனிதர்களில் ஒவ்வொருவரும் நடத்தையில் வேறுபடுகின்றனர் என்பதை உறுதி செய்கின்றது. அத்தகைய நடத்தையால் உண்டாகும் மதிப்பில் அவர்கள் வெவ்வேறு திறப்பட்டவர்களாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றனர்.

உரிமையை நிலைநாட்டல் கருத்தின் வழி மானுடர்களின் உளவியல் செயற்பாட்டை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள இயலும். புறநானூற்றின் ஒரு போர்க்களக்காட்சி,

சாறு தலைக்கொண்டென, பெண் ஈற்று உற்றென,

பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று,

கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது

போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ

ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு,

ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே (புறநானூறு.82)

இப்பாடலில் கட்டில் பின்னுவோனாக்கான குறிப்புச் சொல் இழிசினன். இவன் கை விரைவது உவமையாக்கப்பட்டுள்ளது. போரில் அடுபவன் போரையும் பார்க்கிறான் பெண்ணின் மகப்பேற்று வலியையும் பார்க்கிறான். நாட்டிற்காகப் போரிடும் கிள்ளியின் நிலையையும் மனைவிக்காக கட்டில் பின்னுவான் நிலையும் இங்கு ஒன்றெனக் காணும் காட்சி படைக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டைக்காப்போன் மனைவியைக் காப்போன் இருவரும் ஒருவரே. இவ்விருவரின் அன்பும் அரவணைப்பும் ஒன்றாதல் என்பது, அறக்கோட்பாட்டு அடிப்படையில் தன்னை நம்பியிருப்போருக்காக தம்மை ஒப்புக்கொடுத்தல் என்னும் நிலைதான் என்பதை உணரமுடிகின்றது. இவ்வுவமையின் வாயிலாக நாடாள்வோன் வீடாள்வோன் என்னும் சம உரிமை பேணப்படுகிறது. ஒரு தொழிலாளியின் செயல் அரசனின் செயலோடு ஒப்புமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக உவமையில் உவமையாக வரும் பொருளைவிட உவமிக்கப்படும் பொருள் உயர்வானதாக இருப்பதை அடிப்படையாகக் கொள்வர். அஃதாவது, 'உயர்ந்ததன் மேற்றே உள்ளங் காலை' (தொல்காப்பியம், உவமவியல், நூற்.279) என்பது தொல்காப்பியரின் கூற்று. இந்த இடத்தில் அரசனின் செயலுக்கு உவமையாக இடம்பெறும் உவமேயம் ஒரு தொழிலாளியின் செயல். ஆகவே, இப்பாடலாசிரியர் தொழிலாளியின் செயலை உயர்வாக்கிப்பார்க்கிறார். அதுதான் சமநிலைச் சமுதாய அமைப்பு. மேலும், ஒளவையார்,

களம்புகல் ஓம்புமின், தெவ்வீர்! போர் எதிர்ந்து

எம்முளும் உளன்ஒரு பொருநன்; வைகல்

எண் தேர் செய்யும் தச்சன்

திங்கள் வலித்த கால்அன் னோனே (புறநானூறு, 87)

என்னும் பாடலில் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியின் செயலுக்கு சக்கரங்களைத் தயாரிக்கும் தச்சனின் உழைப்பும் விரைவும் அறிவுக்கூர்மையும் உவமையாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மன்னனுடைய செயலுக்கு உவமையாகக் கூறவரும் புலவர்கள் உழைப்பவர்களை அடையாளப்படுத்தியும் உயர்ந்த நிலையில் வைத்தும் பார்ப்பது அக்கால மானுட உரிமைப்பேற்றை நிலைநிறுத்தியுள்ளமையைப் பறைசாற்றுகின்றது.

மாந்தநேயப் பண்புகள் மனிதர்களின் அறிவுப்பரிணாமத்தை சரியாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது. அப்பண்பைப் பேணுவது கொடுப்பவருக்கும் கொள்வருக்குமான உரிமை என்று கொள்ளலாம். புறநானூற்றில்,

தொடிகழி மகளிரின் தொல்கவின் வாடி

பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே (புறம்., 238)

என்னும் பாடலில் வெளிமான் என்னும் மன்னனை இழந்த உறவினர்களுக்கு அணிலன் அணியாத பெண்களுக்கு ஒப்பாகச் சொல்லி இரண்டையும் ஒப்பிடுகிறார். பெண் அணியுடன் இருப்பது அழகு. உறவுகள் வெளிமான் என்னும் மன்னனுடன் இருப்பது அழகு. வளையணிந்த பெண்ணழகு நேர்மறை எண்ணத்தைத் தருவன. அணியுடன் கூடியவள் பிறர் பார்வையில் அழகுடையவளாகிறார். புறவயநிலை மதிப்பீட்டை இத்தகு செயல் உண்டாக்குகின்றது. புறநானூற்றின் மகட்பாற்காஞ்சித்துறைப்பாடலில் மகள் மறுத்தல் என்னும் ஒரு துறை இடம்பெற்றுள்ளது. அதில், பெண்கேட்டு அரசன் தூதுவிடுகிறார். ஆழகான அப்பெண்ணின் தந்தையோ மகளை அரசனுக்குக் கொடுக்க மறுக்கிறார். இதனால் அரசனுக்கும் பெண்ணின் தந்தைக்கும் போர் முற்றுகிறது. இதுவே மகள் மறுத்தல் என்னும் மறுத்தல்சார் நிலையை வலியுறுத்தும் துறையாகும். இதில் பெண்ணின் தந்தையோ, பெண்ணை விரும்பும் அரசனோ பெண்ணின் சம்மதத்தைக் கேட்டறியவில்லை. அவளின் சம்மதத்தைக் கேட்காமல் அவளின் பொருட்டுப் போர் செய்யும் சூழலுக்கு இருநிலையினரும் தயாராகின்றனர். வேந்தன் முதுகுடியினரிடம் பெண் கேட்கின்றான், தர மறுக்கின்றனர். எனவே, வேந்தன் பெரும்படையோடு வந்துள்ளான். அதனால் இருவருக்கும் போர் நிகழ இருப்பதைக் கண்ட பரணர்,

முகைவனப்பு ஏந்திய முற்றா இளமுலைத்

தகைவளர்த்து எடுத்த நகையோடு

பகை வளர்த்திருந்த ளிப்பண்பில் தாயே (புறம்.336)

என்னும் பாடல்வழி அப்பெண்ணின் தாயாரைச் சீண்டும் விதத்தில் பேசுவதாகக் கூறுகின்றார். அஃதாவது தாயாவது போர் வராமல் தடுத்திருக்கலாம் என்பதாம். இங்கு அவலச்சூழல் பாடப்பட்டுள்ளது. இஃது அகநிலையில் ஒருவரை மதிப்பிடுவதாகும். அகநிலையாக இருப்பதும் புறநிலையாக இருப்பினும் ஒருவர் பண்பின் அடிப்படையில்தான் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறார்கள். அப்பண்பு என்பது வெளிப்படும் பயன்பாட்டைப் பொருத்ததாகும்.

அகநானூற்றின் 292 ஆவது பாடலின் நன்னன் பற்றிய செய்தியில் அவன் பெண் கொலை செய்தான் என்று ஓரிடத்தில் வருகின்றது. ஒருவர் செய்யும் ஒரு தீயச் செயலால் காலங்காலமாக அவர்மீதான மதிப்பு என்பது பழிச்சொல் நிரம்பியதாக அமைந்துவிடுகிறது. அச்சொல் பின்னாளில் வரும் அனைத்து தலைமுறையினரிடமும் தொடர்கின்றது. புறநானூற்றின் தலையானங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியனின் பாடலில்,

கொடியன் எம் இறை' எனக் கண்ணீர் பரப்பி,

குடிபழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுசு (புறநானூறு,72.11-12)

என்று தம் மீது வஞ்சினத்தில் சூளுரைக்கிறார். தமது கடமையைச் செய்யாது விட்டால் பின்னால் வரும் தலைமுறை தம்மை பழிதூற்றட்டும் என்று வருந்தி உரைக்கின்றார். இது அவரின் கடமை உணர்வைக்காட்டுகின்றது. இவ்விடத்தில் தலையானங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் உயர்ந்து நிற்கின்றார்.

முடிவுரை

மனித மதிப்பீடு என்பது இயல்பின் மானுட வாழ்வில் நிலவும் ஒரு பழக்கம். இது, அனைத்து நிலை மனிதர்களிடமும் உண்டு. மனிதர்களை மதிப்பிடுவது அவர்களின் உளநிலை உயர்வை அளவிடுவதுதான். அந்த உளச்செயல் அவர்களுக்கான உயர்வையும் தாழ்வையும் பெற்றுத்தருகின்றது. மதிப்பீட்டு உளவியல் (Evaluation Psychology) செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்படுவது. மனித உயர்வு தாழ்வு அவர்களின் செயல்பாட்டைப் பொருத்தது.

புறநானூறு மனிதர்களின் செயல்பாட்டை அளவெடுக்கிறது. அது அனைவரும் இணைந்து வாழும் வாழ்வில் தனி மனிதர் ஒவ்வொருவருக்கான உள்செயல்பாட்டை குறியீடாக முன்னிறுத்துகின்றது. ஆண்கள் அவர்களின் பல்வேறு பொறுப்புகளின் போது எவ்வாறு நடந்து கொள்ளவேண்டும் என்பதை விவரித்து நிற்கிறது. ஆண்கள் பெண்களின் நிலைப்பாட்டின்போது நடந்து கொள்ளும் முறையில் பெண்ணை உயர்வாக மதித்து நடத்தல் என்னும் செயல்பாட்டில் அவர்கள் உயர்வை பெறுவார்கள். மாந்த நேயத்தின் ஒரு பகுதியென மனித உரிமை செயல்படுகிறது. மாந்த நேயத்தைப் பேணும் நிலையில் அதை பெறும் நிலையிலும் கொடுக்கும் நிலையிலும் உரிமை என்னும் கொள்வதாக அமைகிறது. புறநானூறு, மனித உரிமைக்கருத்தாடல்களை மன்னர், புரவலர், இரவலர், பெண்கள், ஆண்கள், தலைமைப்பண்புள்ளோர், குடிமக்கள் என்னும் பல்வேறு நிலையினரின் மாந்த நேயச் செயல்பாட்டை முன்னிறுத்தி அவர்களின் மனிதர் உரிமை மீறலையும் சுட்டி அது தவறு என்று எடுத்துக்காடுகின்றது. மன்னரின் செயல்பாட்டிற்கு எளிய உழைப்பாளியை குறியீடாகக் காடுகின்றது. இவ்வகையில் அவரது கலைத் திறனையும் நுட்பத்தையும் உழைப்பையும் அது மதிக்கிறது. அதன் வழி மதிப்பை உயர்த்துகிறது. இது சமநிலைச் சமுதாயத்தைக் காட்டுகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] அருள்செல்வம், ரா. *உளவியல் அறிமுகம்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், முதல் பதிப்பு, சென்னை, 2015.
- [2] இராமசாமி, பி. *மனித நடத்தை மற்றும் உளவியல்*. மாருதம் பதிப்பகம், சென்னை, 2012.
- [3] *உளவியல் பாடநூல்*. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம், 2020.
- [4] எட்வர் பிரிஸ், மொழிபெயர்ப்பு ஆசிரியர். *மனித நடத்தையைப் புரிந்து கொள்ளல்*. வசந்தி தேவராஜா பதிப்பகம், முதல் பதிப்பு, இலங்கை, 2004.
- [5] குமாரசாமி, பா. *மனிதன் - குடும்பம் - சமூகம்*. குமுதவல்லி பதிப்பகம், ஈரோடு, முதல் பதிப்பு, 1986, ப. 36.
- [6] சச்சிதானந்தம், வை. *இலக்கியமும் உளவியலும் ஒப்பிலக்கியம்*. தமிழ்ப் புத்தகாலயம், 1985.
- [7] சண்முகம், கு. *கல்வி உளவியல்*. சர்வோதய பதிப்பகம், மதுரை, முதல் பதிப்பு, 2018.
- [8] சரவணஜோதி, சீ. *இலக்கியமும் நவீன வாசிப்பும்*. பாவை பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு, 2016.
- [9] தமிழன்னல், உ.ஆ. *திருக்குறள்*. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், முதல் பதிப்பு, 2007.
- [10] *தொல்காப்பியம்*. இளம்பூரணர் உரை .சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, பதினாறாம் பதிப்பு, 2019.
- [11] நலங்கிள்ளி, அரங்க. *சங்க இலக்கியம் : ஒரு ஃப்ராய்டிய உளப்பகுப்பாய்வு வாசிப்பு*. பரிசல் புத்தக நிலையம், சென்னை, முதல் பதிப்பு, 2019.
- [12] பாலசுப்பிரமணியம், எஸ். *மனித வளர்ச்சி உளவியல்*. கல்வி வெளியீடு, கோயம்புத்தூர், 2016.
- [13] பாலையன், அ .ப., உ.ஆ. *நற்றிணை*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, ஐந்தாம் பதிப்பு, 2017.
- [14] *மனித உரிமைகள் அறிமுகம் மற்றும் கருத்துக்கொள் கோட்பாடுகள்*. இளங்கலை மனித உரிமைகள் பாடம், முன்னுரை, ஏப்ரல் 2022, ப. 2.
- [15] முருகேசபாண்டியன், ந. “சங்க இலக்கியத்துச் சூழலியல் விழுமியங்களும் இன்றைய தமிழகத்து நிலவெளியும்.” *கீற்று இணைய இதழ்*, 16 மே 2017.

[16] வேங்கடசாமி நாட்டார், நா .மு., ப.ஆ. அகநானூறு. கௌரா பதிப்பகம், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு, 2019.

References

- [1] Arulselvam, Ra. *Ulaviyal Arimugam*. New Century Book House, First Edition, Chennai, 2015.
- [2] Ramasamy, Pi. *Manitha Nadathai Matrum Ulaviyal*. Marutham Pathippagam, Chennai, 2012.
- [3] *Ulaviyal Paadanool*. Tamil Nadu Paadanool Kazhagam, 2020.
- [4] Edward Peiris, trans. *Manitha Nadathaiyai Purindhu Kollal*. Vasanthi Devaraja Pathippagam, First Edition, Ilangai, 2004.
- [5] Kumarasamy, Pa. *Manithan – Kudumbam – Samoogam*. Kumuthavalli Pathippagam, Erode, First Edition, 1986, p. 36.
- [6] Sachithanandam, Vai. *Ilakkiyamum Ulaviyalum Oppilakkiyam*. Tamil Puththakaalayam, 1985.
- [7] Shanmugam, Ku. *Kalvi Ulaviyal*. Sarvodaya Pathippagam, Madurai, First Edition, 2018.
- [8] Saravanajothi, Si. *Ilakkiyamum Naveena Vaasippum*. Paavai Pathippagam, Chennai, Mudhal Pathippu, 2016.
- [9] Tamilannal, ed. *Thirukkural*. Meenakshi Puththaga Nilayam, First Edition, 2007.
- [10] *Tolkappiyam*. Ilampooranar Urai. Saradha Pathippagam, Chennai, 16th ed., 2019.
- [11] Nalangilli, Aranga. *Sanga Ilakkiyam: Oru Freudian Ulappaguppaayvu Vaasippu*. Parisal Puththaga Nilayam, Chennai, First Edition, 2019.
- [12] Balasubramaniam, S. *Manitha Valarchi Ulaviyal*. Kalvi Veliyidu, Coimbatore, 2016.
- [13] Balaiyan, A. Pa., ed. *Natrinai*. Saradha Pathippagam, Chennai, 5th ed., 2017.
- [14] *Manitha Urimaigal Arimugam Matrum Karuththukkol Kotpaadugal*. Iankalai Manitha Urimaigal Paadam, Munnurai, April 2022, p. 2.
- [15] Murugesapandiyar, Na. “Sanga Ilakkiyaththu Soozhaliyal Vizhumiyangalum Indraiya Thamizhagathu Nilaveli-yum.” *Keetru Inaiya Ithazh*, 16 May 2017.
- [16] Venkatasamy Nattar, Na. Mu., ed. *Agananooru*. Gauraa Pathippagam, Chennai, 3rd ed., 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.